

**Comentario a una (post) “revisión abierta” a mi artículo
“La edición de XML JATS a examen: análisis de errores en
artículos de revistas científicas ya publicados” (doi:
10.3145/infonomy.25.027)**

Referencia recomendada:

Lázaro-Rodríguez, Pedro. (2025). Comentario a una (post) “revisión abierta” a mi artículo “La edición de XML JATS a examen: análisis de errores en artículos de revistas científicas ya publicados” (doi: 10.3145/infonomy.25.027) [Comentario]. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17073263>

Índice

1. Comentario.....	3
2. Síntesis de mi valoración de la “revisión abierta” de Marcos Ferreira de Glaux Publicaciones Académicas.....	9
3. Respuestas dada por Pedro Lázaro Rodríguez a los comentarios de Marcos Ferreira de Glaux Publicaciones Académicas:.....	12

1. Comentario¹

Compartí por la lista [CRECS](#) (sobre creación, gestión, publicación y promoción de revistas científicas) mi artículo sobre errores en JATS con este mensaje el miércoles 3 de septiembre:

Hola colegas de la lista CRECS,

Quiero compartir un paper que se ha publicado en la revista Infonomy y que trata sobre JATS. Han sido varios los hilos sobre XML JATS en los que se han compartido recursos, opiniones e ideas.

Hace aproximadamente un año me metí de lleno a aprender JATS y por el camino vi que muchos JATS publicados en revistas tenían errores tanto en su contenido como en su estructura, atributos y elementos. Tras abrir un working project en Zenodo donde he ido añadiendo (y probablemente siga añadiendo) entregas de estos errores y comentarios, pude formalizar todo para publicarlo tipo paper en Infonomy:

- **Lázaro-Rodríguez, Pedro.** (2025). La edición de XML JATS a examen: análisis de errores en artículos de revistas científicas ya publicados. *Infonomy*, 3(4), e25027. <https://doi.org/10.3145/infonomy.25.027>

En el trabajo comento y analizo errores en JATS ya publicados por diversas revistas. Hay 7 categorías de errores (una incluye comentarios sobre el plugin más común que usan las revistas en el OJS), más un extra sobre precauciones en el uso de la IA generativa para hacer JATS.

Publicar este tipo de trabajos no es fácil, toda vez que puede no sentar bien a las revistas. Pero la realidad es que el paper puede servir para corregir errores, mejorar y/o pedir cuentas a quien les haya hecho los JATS a las revistas. Ojalá que así se reciba y entienda. Considero que estos estudios y análisis son necesarios y parte de las disciplinas de la información, edición y comunicación científicas.

Un saludo,

Ese mismo día recibí una respuesta de Rafael Repiso que preferí no contestar por dar lugar a debate y ver si alguien añadía más. El viernes 5 de septiembre a las 19:33, contestó Marcos Ferreira, de Glaux Publicaciones Académicas, aportando una revisión abierta. El mensaje es

¹ Mucho del contenido de esta sección lo publiqué originalmente en mi blog el día 06/09/2025: <https://pedrolr.es/blog/recibo-una-revision-abierta-a-mi-paper-sobre-errores-en-jats/>

largo y añadió también mi pdf del artículo con comentarios. La revisión se dice abierta pese a haber sido publicada en una lista de distribución con login. Además, el mensaje de Marcos Ferreria va con un footer donde se lee que: "La información contenida en este correo es CONFIDENCIAL, de uso exclusivo del destinatario/a arriba mencionado. Si ha recibido este mensaje por error, notifíquelo inmediatamente por esta misma vía y proceda a su eliminación, ya que ud. tiene totalmente prohibida cualquier utilización del mismo, en virtud de la legislación vigente". Por ello, animo a quien quiera verlo a que acceda a la lista CRECS. Considero que no hay otra opción.

En aras a la mayor transparencia y aunque se ha publicado ya en la lista CRECS, añado aquí mis respuestas tal como las envié.

Mi primera respuesta dice así:

Qué interesante tu mensaje, me parece que me estás atacando gratuitamente. Te ha faltado decir que salgo mal en la foto. Supongo que te habrás u os habréis dado por aludido, y eso en parte me alegra. Creo que tu revisión abierta sí que es ambiciosa. ¿Distinguir entre fallo y errores? Magnífico. Muchos errores tendrán su origen en fallos. En cuanto a lo que comentas del validador, el de JATS4R incluye los respectivos a las DTDs versión 1.0, 1.1, 1.2 y 1.3. De la 1.4 aún no pero ningún trabajo analizado estaba con la 4. Si llevas tanto tiempo trabajando con XML deberías saberlo. Además, lo pone en la misma herramienta: "This JATS4R validator will validate an XML document against the appropriate JATS DTD (NISO JATS version 1.0, 1.1, 1.2 or 1.3), plus recommendations that have been published on the JATS4R website". Pero no solo eso, en el trabajo, cuando comento los errores, enlace a las DTDs de cada uno.

Tú mismo en tu mensaje me comentas esto: "Me ha sorprendido en algunos casos el número de errores que presentan (conuerdo contigo Pedro)".

Hablas de errores cuando tu principal crítica se refiere a que yo hablo de errores y no de fallos. Es curioso.

En definitiva, no entiendo tu reacción a mi trabajo. Supongo que todo viene por el conflicto de interés que comentas en tu mensaje.

Un saludo,

La segunda, que escribí solo al correo especificado por Marcos Ferreira, dice así:

He mandado el mensaje a la lista CRECS también, esperando que se publique. Honestamente, creo que no me has tratado bien en tu respuesta o revisión abierta.

Y supongo que será porque os habéis dado por aludido. Todo para al final coincidir conmigo en esto: "Me ha sorprendido en algunos casos el número de errores que presentan (conuerdo contigo Pedro)". Me sorprende porque yo mismo hago apuntes que luego tú se supone me corriges: "El segundo caso de error es más un detalle sobre partes del plugin heredadas...". Pues ya está, si lo estoy diciendo yo, que no es tanto un error...

Por otro lado, hablas con el verbo "deber" en varias ocasiones, eso sí me parece muy ambicioso e incluso prepotente. Tú mismo en comentarios de tu revisión añades ideas que no están respaldadas por nada (véase por ejemplo el comentario en lo de reports y webs), mientras que yo añado cita y referencia. Por meterte te has metido hasta con la revista... Igualmente me parece eso sí ambicioso. Y hasta acabas respondiendo a las preguntas que formulo en las conclusiones. Pero para eso las pongo en formato pregunta, para hacer pensar; tú en cambio lo apuntas como una limitación a mi trabajo. Fantástica revisión. Como tú dices, Mi evaluación hubiera sido reenviar para revisión e iniciado una segunda ronda. Quizá un editor hubiese hecho (sic: hecho) lo mismo con tu revisión.

Me quedo con una idea que tomé de un trabajo con recomendaciones para hacer revisiones en ciencia: "Revisaré siendo consciente de que cada artículo representa un pequeño paso adelante y que el verdadero impacto del trabajo sólo puede evaluarse o percibirse mucho tiempo después" (<https://doi.org/10.1091/mbc.E19-05-0273>).

Un saludo,

Por último, analicé sus comentarios del pdf que adjuntó en su revisión abierta y los contesté uno a uno en el pdf.² Escribí este mensaje a la lista CRECS y Marcos Ferreira a las 00:14 ya del sábado 6 de septiembre:

Tras escribir dos mensajes a GlauX Publicaciones Académicas (uno con destinatario también a la lista CRECS, que deseo que llegue y que se puede ver en el hilo de este mensaje), adjunto aquí mis respuestas a los comentarios que ha añadido Marcos Ferreira en su revisión abierta. He tratado de no dejar nada sin responder y espero que así sea más allá del listado que ha incluido en su mensaje en la lista CRECS. Ruego que si se tienen en cuenta sus comentarios, se tengan también en cuenta los míos. Considero que su crítica es una consecuencia del conflicto de interés que comenta en su mensaje.

2 Estos comentarios los despliego en la sección 3 de este documento.

En cualquier caso, al pdf adjunto y los comentarios añadidos como respuesta a los suyos me remito. Mis comentarios están dentro de los suyos e iniciados por un "Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez".

Un saludo,

Por un lado, sabía que este trabajo podría dar problemas y asumí los riesgos. Por otro, me ha impresionado la agresividad con la que trata una persona a mi trabajo. En el entorno JATS hay dinero. Las editoriales o revistas suelen contratar servicios externos. Incluso se solicita financiación para la realización de JATS en ayudas públicas a la FECYT. Entiendo que las empresas que los hacen o se dedican a ello vean mi trabajo como una amenaza a derribar.

Sí que me llama la atención especialmente lo que comenta Marcos Ferreira sobre su conflicto de interés:

En aras de la ciencia abierta remito mi declaración de conflicto de intereses:
Declaro que las revistas Quaderns de Psicologia y Aula de encuentro son marcado nuestro, lo que puede explicar mi énfasis en distinguir fallos de errores de XML (y más cuando somos los únicos que trabajamos en este país "en vivo" y con un Schematron propio).

Eso sí, lo añade casi al final de su mensaje; de hecho, al final de lo que se refiere a mi trabajo, porque luego critica o da recomendaciones a la revista. Bien podría haber añadido lo del conflicto de interés al inicio de todo, antes de lanzar su crítica.

Lo que comenta de fallos y errores se refiere de lleno a la subsección 3.7. "Errores en la visualización de JATS a través del plugin habitual" de mi paper. Pero creo que queda bien claro que estos errores son "en la visualización de JATS a través del plugin". En esta sección es justo donde incluyo ejemplos de las revistas que comenta esta persona en su conflicto de interés.

No soy muy de fundamentar ideas con la RAE, pero visitando las definiciones de fallo y error, veo que fallo y error incluso aparecen como sinónimos. Más aún, fallo se define en una de sus acepciones como: "Falta, deficiencia o error". Llama la atención que error forme parte de la definición de fallo y que la crítica de Marcos se base en que yo llamo error a lo que tendría que haber llamado fallo. En lo personal, me atrevo a interpretar todo como que el fallo es algo más fortuito, que sucede una vez, por ejemplo, y que el error se refiere más a lo mal construido o diseñado en la naturaleza de algo. Pongo el enlace para que se puedan ver todas las acepciones sabiendo que la RAE es muy general para el contexto de mi trabajo y de XML JATS:

Error: m. Concepto equivocado o juicio falso.; m. Acción desacertada o equivocada. Sin.: equivocación, desacierto, yerro, fallo, confusión, equívoco, errata, falta, disparate, inexactitud, descuido, desliz, falsedad, mentira, falla, erro, paseada.; m. Cosa hecha erradamente.

Fallo: m. Falta, deficiencia o error.; Sin.: error, equivocación, yerro, desacierto, defecto, falta, descuido, olvido, maca, falla.; m. Acción y efecto de fallar. Sinónimos o afines de «fallo, lla»: error, equivocación, yerro, desacierto, defecto, falta, descuido, olvido, maca, falla.

Si se acepta que el plugin está hecho erradamente por lo que comento en mi trabajo, se puede admitir que contiene errores que no dependen de un desacierto, de un descuido puntual... Es decir, que se trataría más de errores que de fallos. En cualquier caso, en la definición de fallo aparece "error". Es decir, un fallo es un error por definición.

Considero que el apartado 3 de mi trabajo titulado "Análisis de errores en XML JATS" y que engloba errores en los XML JATS, en la visualización del plugin y un extra sobre el uso de la IA generativa, puede entenderse en tanto a XML JATS y todo lo que rodea a JATS. Supongo que ha escogido la interpretación que mejor le viene para elevar su crítica hacia mi trabajo y defender su empresa.

Me quedo igualmente con un paper del que ya hablé en el blog en 2022: [Reviewing papers as you would like your papers to be reviewed](#). Incluye recomendaciones para hacer revisiones. Enumeran 10 consejos simples para encarar una revisión, Me quedo con estos que considero Marcos Ferreira no cumple en su revisión abierta:

Revisaré los artículos tal y como me gustaría que revisaran los míos.

Revisaré cada artículo sin intentar cambiar su enfoque y sin insistir en que los autores utilicen los métodos que yo utilizaría o realicen un experimento que yo haría en su lugar.

Revisaré con el entendimiento de que cada artículo útil representa un pequeño paso adelante y que el verdadero impacto del trabajo solo puede evaluarse mucho tiempo después.

Por último, Marcos Ferreira comenta en una de sus recomendaciones a la revista en su mensaje lo siguiente:

"Es mejor una revisión de pares pausada y con expertos en la temática. Publicar muy rápido puede llevar a aumentar la confusión en la comunidad a la que servimos".

Creo que su revisión es incompleta y rápida, toda vez que incluso en su mensaje me dice: “que sepas que para este correo me he descargado la mayoría de los casos tratados”, de donde se deduce que no todos. Por lo tanto, no ha hecho una revisión completa. Igualmente, considero que incurre en algo que critica: la rapidez de una revisión. La suya como mucho la ha hecho en dos días: mi mensaje se difundió el miércoles 3 de septiembre y su mensaje se publicó el viernes 5. No es coherente ni de recibo incurrir en eso que se critica. Y también creo que su “revisión abierta” es sesgada por el conflicto de interés que reconoce (al final de su mensaje: buena jugada). En su mensaje considero que es prepotente por hablar de “deberes” en varias ocasiones; y considero que la revisión queda en entredicho especialmente por el conflicto de interés declarado y todo lo anterior.

El conflicto de interés aquí diría que es económico al criticar la actividad que realiza una empresa. He buscado en COPE sobre conflicto de intereses en revisiones y veo alguna entrada interesante, como por ejemplo la web para [Reviewer/author conflict of interest](#). Pero no se ajusta a este caso.

En la versión 2 de las [COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers de 2017](#) con modificaciones en 2022 leo esto:

Ensure you declare all potential competing, or conflicting, interests. If you are unsure about a potential competing interest that may prevent you from reviewing, do raise this. Competing interests may be personal, financial, intellectual, professional, political or religious in nature.

Quizá la revisión de una persona con conflictos de interés no haya de tratarse como definitiva, o ni siquiera considerarse. De hecho, se podría entender, como creo, que está sesgada y responde más a los intereses de la persona revisora y/o su empresa que al trabajo revisado. Solo a modo histórico, en las [Guidelines on good publication practice de COPE](#) en The COPE Report 2003 se decía lo siguiente:

Sometimes conflicts of interest may be so extreme that publication will not be possible or people (for example, **reviewers** or editors) may have to be excluded from decisions on publication

Apuesto a que COPE tiene más contenido sobre el asunto, y de hecho una búsqueda rápida en Internet recupera resultados en el mismo sentido de diversas editoriales y revistas. Considero que la revisión ofrecida por Marcos Ferreira de Glaux Publicaciones Académicas es una reacción por haber incluido dos trabajos de revistas que realizan ellos. En cualquier caso, me alegra ver que mis trabajos generan este tipo de reacciones y ojalá sigan generando más.

2. Síntesis de mi valoración de la “revisión abierta” de Marcos Ferreira de Glaux Publicaciones Académicas

Mi valoración es la siguiente:

- Considero que la “revisión abierta” de Marcos Ferreira de Glaux Publicaciones Académicas no alcanza a ser una revisión válida de acuerdo a los criterios que se deducen que él mismo considera necesarios en su mensaje para las revisiones. Va más allá del contenido de mi trabajo y critica los plazos de revisión de la revista, comentando que desde su humilde opinión cree que *“se ha acelerado un poco la revisión de pares”* y que *“es mejor una revisión de pares pausada”*. Su revisión abierta, esa en la cual dictamina que su *“evaluación hubiera sido reenviar para revisión e iniciado una segunda ronda”*, la hizo, como mucho, en dos días.
- Dudo de que su “revisión abierta” sea realmente abierta. La ha compartido por una lista de distribución a la que se accede con login y con un footer que dice: *“La información contenida en este correo es CONFIDENCIAL, de uso exclusivo del destinatario/a arriba mencionado...”*. Considero que no es un canal adecuado para ser una revisión abierta y ni mucho menos un canal (y forma) adecuado en el contexto de la ciencia abierta que comenta en su mensaje.
- Su revisión es incompleta por algo que él mismo reconoce al introducir su primera captura: *“que sepas que para este correo me he descargado la mayoría de los casos tratados”*. Al decir *la mayoría* se puede concluir que no ha revisado todos. Por tanto, su revisión no es completa. Es más bien un mensaje o reacción que escribiría una persona afectada al haber sido incluidos en un análisis trabajos relacionados con su persona o empresa.
- Al final de su mensaje declara un conflicto de interés sobre su revisión. Considero que un buen editor/a actuaría con cautela al elegir a un posible revisor/a con conflicto de interés. Muy por seguro revisaría guidelines del Committee on Publication Ethics (COPE) y ejemplos de otras editoriales y revistas. Un buen editor/a, a mi juicio, tiene que considerar las revisiones recibidas y tomar una decisión al respecto de un trabajo. En ningún caso debería tomar por definitiva sin análisis propio las revisiones y veredictos de revisores/as. De hecho, lo que es común es nombrar estas decisiones de revisores/as como recomendaciones, que luego se han de procesar para tomar una decisión. En definitiva, un editor/a actuaría con mucha cautela al elegir a un revisor/a con conflictos de interés y actuaría con mayor cautela al tener en cuenta sus recomendaciones y sus resultados de la revisión.

- En su revisión, concretamente en uno de sus comentarios, reconoce haber “*buscado en la revista el estilo de citación/referenciación y no lo he encontrado*”. En cambio realiza y emite juicios sobre citas y referencias. Esta actitud no es propia de un buen revisor. Si no se sabe, o no se encuentran, se consulta a la revista antes de juzgar. En cualquier caso, en las normas para autores aparece un ejemplo, y si se hubiese consultado, muy probablemente hubiese llegado hasta un estilo csl que hay disponible para su uso en gestores de referencia como Zotero.
- En su revisión añade posibles temas a desarrollar que le surgen de la lectura de mi trabajo. Considero que los plantea como una limitación a mi artículo y lo veo un error de la revisión misma: si al revisor le surgen añadidos a partir de la revisión de un trabajo, que se los plantee él mismo para ser desarrollados en trabajos propios. En la revisión añade posibilidades sobre OJS, iFrames, etc.; habla de grandes editoriales anglosajonas que no se tratan en el trabajo, etc. En definitiva, plantea como limitaciones a mi trabajo expectativas que no son propias de mi trabajo ni de su contexto; expectativas que el revisor bien podría desarrollar en publicaciones propias suyas.
- Su mayor crítica a mi trabajo se centra en la sección 3 titulada “Análisis de errores en XML JATS” y la subsección 3.7 “Errores en la visualización de JATS a través del plugin habitual”.
 - En primer lugar, por XML JATS en el título de la sección 3 creo que él entiende en la edición de XML JATS. Pero no digo edición, y una interpretación también posible es la que se refiere a XML JATS como topic: sobre aspectos y temas relacionados con XML JATS. En cualquier caso, yo mismo especifico su contenido después.
 - Soy yo mismo quien ya en mi resumen separo el subpunto 3.7 y 3.8 del resto. Para ello utilizo un punto y seguido: “*Existen errores en la misma validación de los JATS frente a la DTD; por la falta de la estructura propia y del uso de elementos y atributos propios del estándar; JATS incompletos y cuyo contenido no coincide con versiones de los mismos trabajos en otros formatos; y con errores en la declaración del idioma, en su redacción y por usar elementos **obsoletos**. **Se analizan** también errores en el plugin habitual usado en el OJS de las revistas para visualizarlos como web HTML y se reflexiona sobre las precauciones del uso de la inteligencia artificial generativa para la generación de JATS*”. Creo que dejo claro que los errores son o están en el plugin.
 - Por otro lado, y más grave, el segundo gran foco de su crítica consiste en que sostiene que no es lo mismo un fallo que un error. En su pdf con comentarios corrige en la sección 3.7 los casos en que escribo error. Para sostener la diferencia entre error y fallo, no ofrece fuentes contrastables. Simplemente lo dice. Aunque sea

una fuente muy general e incluso en lo personal critique con frecuencia definiciones de la RAE para ciertos conceptos, me llama la atención la definición de error y la definición de fallo como acciones y efectos de los verbos error y fallar. Dado su valor, las añado sintetizadas con punto y coma y con sinónimos:

- **Error:** m. Concepto equivocado o juicio falso.; m. Acción desacertada o equivocada. Sin.: equivocación, desacierto, yerro, fallo, confusión, equívoco, errata, falta, disparate, inexactitud, descuido, desliz, falsedad, mentira, falla, erro, paseada.; m. Cosa hecha erradamente (fuente: <https://dle.rae.es/error>)
- **Fallo:** m. Falta, deficiencia o **error**.; Sin.: error, equivocación, yerro, desacierto, defecto, falta, descuido, olvido, maca, falla.; m. Acción y efecto de fallar. Sinónimos o afines de «fallo, lla»: error, equivocación, yerro, desacierto, defecto, falta, descuido, olvido, maca, falla (fuente: <https://dle.rae.es/fallo>)

Como se puede ver, fallo y error no solo aparecen como sinónimos, sino que además fallo se define como falta, deficiencia o error. Es decir, que el concepto error es la definición de fallo. Es decir, que por definición, un fallo es un error. Considero que esto anula su crítica al respecto de mi uso de error por fallo. Presupongo que quizá tenga alguna fuente más específica sobre fallo y errores en el contexto que nos ocupa y más después de recurrir a estas definiciones, pero no la ha aportado. En cualquier caso, desde luego creo que no me equivoco al hablar de errores y no de fallos en el uso que hago del español en mi trabajo, toda vez además que los errores de la sección 3.7 se refieren a errores en la visualización de JATS a través del plugin habitual.

Con todo, considero que la llamada “revisión abierta” que Marcos Ferreira de Glaux Publicaciones Académicas desarrolla y nombra como tal adolece y presenta fuertes deficiencias como para ser tomada en cuenta. En cualquier caso, es mi valoración.

3. Respuestas dada por Pedro Lázaro Rodríguez a los comentarios de Marcos Ferreira de Glaux Publicaciones Académicas:

El paper en sí está disponible en: <https://doi.org/10.3145/infonomy.25.027>. Tan solo he añadido corrección de algunas faltas de ortografía utilizando (sic: la corrección).

--- Página 1 ---

- Comentario de Marcos Ferreira de Glaux Publicaciones Académicas; subraya el título del artículo:
 - El título es un poco ambicioso: se analizan 15 archivos XML ¿cuánto representa de la producción total en España? ¿No sería mejor "Análisis de algunos errores detectados en artículos..."
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: no entiendo el calificativo de ambicioso y considero debería desarrollarse esa crítica. El título recoge la idea de que se va a hacer un análisis de JATS, de que se va a evaluar su edición. No se dice, por ejemplo: la edición de JATS es pésima o similar. Lo importante del título es "análisis". Y se dice: "de errores" no de "todos los errores" ni "de los errores" ni algo similar. De hecho, decir "análisis de algunos errores" y "análisis de errores" a mi juicio se entiende bastante parecido.

--- Página 2 ---

- Comentario de Marcos Ferreira de Glaux Publicaciones Académicas; subraya: análisis de errores en la edición en formato XML JATS:
 - Hay que ser precisos: son fallos no errores ya que se trata de funcionalidades no del marcado en sí.
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: para mí, que un plugin silencie las footnotes o las footnotes de tablas es un error importante, toda vez que está invisibilizando contenido del trabajo. Los errores aquí, como se dice en el texto, son "errores en el plugin" no en los XML JATS. Creo que queda claro.
- Comentario de Marcos Ferreira de Glaux Publicaciones Académicas; subraya: también errores en el plugin habitual usado en el OJS:
 - Se da la idea que el artículo analiza errores en la edición (o marcado) en XML JATS, sin embargo en el trabajo se incluyen otros fallos que nada tienen que ver con la edición del XML.

- Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: me surge la duda de si este comentario apunta a que solo se incluyen otros fallos o que se incluyen errores y fallos. Me llama la atención porque en el mensaje en CRECS la persona que añade estos comentarios habla también de errores y de que coincide conmigo. Más adelante en otros comentarios también habla de errores.
- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: 1. Introducción:
 - En la introducción no hubiera estado de más que se explicasen los tipos de validación que hay, cómo se puede evaluar un archivo XML JATS
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: muy bien. Es la introducción por la que opté: hablar de JATS de manera breve, de lo más principal, y haciendo un repaso de la ciencia publicada sobre JATS. Cabe destacar que el trabajo tiene 31 páginas. Y ya son bastantes para un paper. La capacidad de síntesis en ocasiones también es un punto a favor. Si el revisor quisiera, podría escribir un libro más completo en vez de optar por atribuir limitaciones a mi trabajo.

--- Página 3 ---

- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: El body y el back se componen de elementos y atributos. Por ejemplo, en el front se incluyen metadatos del artículo, como fechas de recibido, aceptado, el doi, datos de autoría, datos de la revista, resúmenes, keywords, etc.:
 - En el <front> los metadatos también son elementos y atributos.
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: perfecto, pero aquí estoy hablando del body y del back. Por supuesto que el front incluye elementos y atributos, toda vez que algunos se utilizan incluso en varias partes. Al final del párrafo incluyo el total de elementos y atributos de la versión 1.4. Dado que la versión incluye body, front, back, etc., puede entenderse que esos atributos y elementos son o pueden ser contenido de los front, body y back. Creo que es buscarle problemas a lo que escribo. Pero acepto que añadiendo front al inicio, no hubiese habido lugar a este comentario.
- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: Así, los trabajos serán interoperables. Para comprobar la validez de los JATS se dispone de validadores como el de JATS4R (JATS For Reuse) (JATS4R, 2025b):
 - Para usar un validador se debe hacer en el que esté el modelo de datos empleado. No sirve JATS4R para validar un JATS propiamente dicho, ya que JATS4R no

contiene el mismo número de elementos y atributos en su DTD que en el validador de NLM.

- Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: JATS4R incluye validación de al DTD para versiones 1.0, 1.1, 1.2 y 1.3. La 1.4 no aparece en ningún JATS analizado.
- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: RNG (el modelo en formato Relax NG):
 - Relax NG es otro tipo de validación. En JATS hay la validación formal (de estructura contra su DTD) y validación "estilística" que valida por reglas de inferencia (Relax NG o Schematron).
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: muy bien, pero no indica errores en lo que escribo.

--- Página 4 ---

- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; añade:
 - Esta sección es superficial y mejoraría con más profundidad: Por un lado hay que explicar por qué se llama visor. Se trata de una funcionalidad para renderizar en un iFrame el contenido de un artículo.

A seguir debería explicar qué es un iFrame y si se puede incluir la diferencia con un motor de transformación, como los de Saxonica
<https://www.saxonica.com/products/feature-matrix-12.xml>
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: insisto en que es un paper y no por ejemplo un libro. Ya tiene 31 páginas y ya me parece extenso. Si no, incluso, por qué no, hablar de XML más allá de JATS...
- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: (elifesciences, 2025).
 - El estilo de citación conduce a error. El plugin en sí ha sido creado por Joel Summerfield en 2017. Lleva sin ser actualizado o mejorado desde hace 3 años
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: estoy citando el repositorio en github, que va a: elifescience: <https://github.com/elifesciences/lens>

--- Página 5 ---

- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: 2. Material de trabajo y metodología de análisis.
 - En el "Sobre la revista" de Infonomy veo que se define como "revista científica":

Lamentablemente este artículo no llega a ese nivel en la redacción actual:

Para hacer esta artículo realmente científico convendría añadir números reales:
Artículos publicados al año en JATS en España, por ejemplo.

¿Cuánto representan los artículos analizados en relación al total (cómo de amplia es la muestra, es representativa)? ¿Cómo de comunes son estos fallos encontrados en las revistas? ¿cómo se han escogido estos artículos y no otros?....

Este es un trabajo académico (lo que es respetable, que conste) pero no científico.

- Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: creo que es un comentario a la revista, no al artículo en sí. Sí puedo decir que en las normas para autores (<https://www.scimagoepi.com/infonomy/normas-para-autores/>) dicen: "...y valoramos especialmente los estudios metodológicos y pedagógicos". Creo que este trabajo puede considerarse en esos ámbitos, y si lo creo así es porque soy profesor de información y documentación.

En cuanto a la muestra, etc. ¿se puede pretender analizar todos los JATS existentes? Como digo en el título, es un análisis de errores, no digo de todos, y al hablar en plural, se entiende que hay más de uno. Otra cosa hubiese sido decir "de los errores". Pero no lo hago.

Los trabajos se han escogido por su licencia CC BY, para poder incluir capturas. Incluso en mi análisis (sic: análisis) para el aprendizaje, consulté otros sin esta licencia y al final opté por buscar los que contaran con CC BY

- Comentario de Marcos Ferreira de Glaux Publicaciones Académicas; añade:
 - Esta sección mejoraría al indicar qué validador se ha empleado y qué variantes de JATS
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez. En la introducción se habla del validador de JATS4R y di por hecho que era una forma de reconocerlo. En las conclusiones vuelvo a hablar de JATS4R
- Comentario de Marcos Ferreira de Glaux Publicaciones Académicas; subraya: 3. Análisis de errores en XML JATS.
 - No todas las subsecciones son errores en JATS.
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: se puede entender errores en torno a XML JATS. En cualquier caso, con la lectura de las subsecciones se ve claro que lo referido al plugin y la IA generativa queda como diferenciado del resto

- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: llama la atención que muy probablemente no se haya validado el JATS, porque si se hubiera hecho, se detectaría este error simple y se subsanaría.
 - Esto sucede por no emplear herramientas que validen constantemente el marcado, lo que se conoce técnicamente como "trabajar en vivo", como hace Oxygen XML Editor, por ejemplo.

La validación no es un proceso a posteriori, se tiene que realizar constantemente, trabajando en vivo.
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: muy bien, no aporta nada contrario a lo que sostengo. Yo trabajo con VSCodium y extensiones que también detectan todo esto en vivo. No entiendo la crítica o el comentario al ser un añadido sin más. El caso es que la revista no detecta los errores
- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; añade:
 - Este artículo sigue el modelo SciELO, por lo que debe ser valido en SciELO <https://manager.scielo.org/tools/validators/stylechecker/>

Se sabe que es SciELO por el elemento y atributo `specific-use="sps-1.9"` en la declaración inicial.

El resultado son 5 errores de DTD y 9 de estilo.
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: ¿errores o fallos? Supongo que son errores. 5. Exactamente los mismos que identifico. ¿Era necesaria la crítica?

--- Página 6 ---

- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: no tiene ni front ni back.
 - El `<front>` es obligatorio, pero el `<back>` no es obligatorio. Para saber si es correcto es necesario fijarse en qué tipo de artículo es en la declaración inicial del archivo. En este caso han puesto `article-type="other"`

Cuando en por el PDF se ve que debería ser `"case-report"`

Lo grave en este artículo es la declaración inicial, ya que no están empleando la DTD publishing Journal Publishing DTD v1.2

emplean Journal Archiving and Interchange DTD v1.2

y el sistema no la encuentra. Si se corrige la declaración inicial y se valida en NLM saldrá que no tiene ningún error estructural (ya que se usaron elementos vacíos) pero 103 errores críticos.

- Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: en el trabajo de la tabla hay referencias, y por eso incidí en lo del back además de lo del front. Lo demás no corrige nada de mi trabajo.

--- Página 7 ---

- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; añade:
 - Este artículo valida y, por lo tanto, se indexaría sin mayor problema en terceras partes. Una cosa son errores y otra el nivel de granularidad o profundidad al que se quiera llegar con el etiquetado.
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: ¿no sería mejor etiquetar las citas para que apunten a sus respectivas referencias? No entiendo la crítica. Claro que valida, muy bien, pero no es completo. En las conclusiones planteo que un JATS sea válido cuando es completo y correcto más allá de lo que diga un validador. Me parece una propuesta interesante. En cualquier caso, hay otros errores en este artículo y figura, como el salto de párrafo que no procede.

--- Página 8 ---

Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; añade:

- Estos errores son debidos a trabajar en los archivos por separado, en lugar de generar los PDF a partir del XML "maestro".

En esta sección también añadiría por qué es importante que todos los formatos sea idéntico. ¿Ocurre algo si hay discrepancias entre ellos?

- Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: comento sobre esto en las conclusiones al plantear la cuestión de dos versiones diferentes de un mismo trabajo. No veo la crítica a lo que planteo. Y creo que sí que es un problema que circulen versiones con contenido (sic: contenido) diferente de un mismo trabajo, toda vez, por ejemplo, que en el primer caso comentado se están silenciando citas/referencias.
- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: Errores en la redacción del JATS.
 - Sugeriría llamarle a esta sección "Errores de concordancia entre JATS y otros formatos"
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: es una sugerencia que entiendo no se diferencia de lo planteado, toda vez qque (sic: que) luego se confrontan versiones

de pdf y JATS. Considero que son dos formas de decir lo mismo. Al revisor le gusta más la suya (sic: suya), se presupone. Y a otra persona podría gustarle menos.

--- Página 9 ---

Comentario de Marcos Ferreira de Glaux Publicaciones Académicas; añade:

- ¿Cuál es la versión correcta? ¿El PDF o el XML?
- Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: creo que es un comentario para la revista. En cualquier caso, no aporta nada relevante saber cuál es la correcta, toda vez que lo importante es que no coinciden. Lo importante es que yo lo planteo, pese a que el revisor no lo valore.

--- Página 14 ---

- Comentario de Marcos Ferreira de Glaux Publicaciones Académicas; subraya: Methaodos.revista de ciencias sociales.
 - En este artículo salen 225 errores cuando se abre... fijarse en la licencia me parece lo menor a comentar
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: me fijo en la licencia porque opté por incluir trabajos CC BY. En cualquier caso, supongo que lo que genera la crítica es que la licencia del JATS no coincide con la de la revista, problema de la revista y no de mi trabajo.

--- Página 15 ---

- Comentario de Marcos Ferreira de Glaux Publicaciones Académicas; subraya: specific-use.
 - Un specific-use que no es empleado por ninguna tercera parte, ya que se trata de un modelo propio de la revista specific-use="MethaodosJats 1.0"
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: para mí, y esto es más una opinión, es contradictorio añadir specific-use a algo que trata sobre interoperabilidad. En cualquier caso, este comentario no es una crítica a lo que digo.

--- Página 17 ---

- Comentario de Marcos Ferreira de Glaux Publicaciones Académicas; subraya: <chapter-title>, ya obsoleto en la versión 1.3 de la DTD para especificar los capítulos de libro en las referencias del back.
 - Se recomienda usar <part-title> pero es un elemento válido, que no da error y que se mantiene para compatibilidad:

"This element has been retained for backward compatibility"

<https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.3/element/chapter-title.html>

Si una editorial usaba anteriormente este elemento es válido mantenerlo para permitir el procesado de múltiples artículos independientemente del año de publicación.

- Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: en la cita/referencia que yo añadido se dice:
"Title of a cited book chapter. This element is deprecated in JATS. Avoid using it; use <part-title> instead."

Recalco: Avoid using it.

No procede la crítica.

- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: 3.7. Errores en la visualización de JATS a través del plugin habitual.

- No se trata de errores sino de fallos. Hay que distinguir un fallo de funcionalidad, como en el visor, con errores en el marcado en XML.

Al igual que el marcado en XML requiere precisión la terminología empleada en el artículo requiere un uso cuidadoso.

Toda esta sección no responde al objetivo del artículo: errores en edición de XML, pero funcionaría en un artículo abordando las diferencias y/o problemas de diferentes plataformas de publicación.

- Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: sean fallos o errores, yo creo que se deja bien claro que son "errores en la visualización de JATS a través del plugin". Son errores en la visualización, a través del plugin.

En cuanto al segundo comentario, soy consciente de ello, y por ello ya en el resumen aparto este bloque y el del uso de la IA generativa de los otros errores. Considero que la crítica es porque se añaden dos casos de revistas con conflicto de interés por parte de quien hace esta revisión.

--- Página 19 ---

- Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas tacha error y pone fallo. Pedro Lázaro Rodríguez comenta subrayando "es más un detalle":
 - Yo mismo digo y está escrito que es más un detalle que un error. Así que no entiendo la corrección

- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: Como se puede ver en la Figura 16, aparecen nombres de secciones en inglés en textos en español. En este caso, aparece Main Text para diferenciarlo del resumen, y ese Main Text se incorpora a la estructura de los trabajos.
 - Esto se debe a cómo está (sic) programado. No debería incluirse en un artículo sobre errores de edición de XML, induce a error a personas investigando la temática.
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: está englobado en el apartado "3.7. Errores en la visualización de JATS a través del plugin habitual". Lo que induce a error es la crítica que se hace por parte del revisor. Yo mismo reconozco en el trabajo que muchos de estos problemas, como el de la responsividad, se pueden solucionar tocando el CSS.

--- Página 23 ---

- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: Es posible también que la revista no haya subido las imágenes a la galerada del JATS, tratándose así de un error de la revista y no del plugin.
 - Todas las imágenes están cargadas en la plataforma... es un fallo del plugin.
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: hablo de posibilidad, no veo donde (sic: dónde) está mi error.
- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: En la Figura 22 se muestra una captura del JATS desde el plugin en un punto en que se menciona en el texto una imagen (Fig. 1), y a la derecha se ve que la imagen no carga. De hecho, la ruta de esta imagen es.
 - En esta parte sería recomendado explicar cómo es el funcionamiento de OJS: cuando se carga una imagen como archivo dependiente la plataforma reemplaza el marcado original, ya sea en HTML o XML, por una URL que es donde se aloja la imagen en el sistema.

Una consulta en los foros de PKP dará con consultas relacionada con esta problemática. Que conste que no todos los OJS tienen este problema, depende de la versión y las actualizaciones previas.
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: claro, lo que decía antes... Planteo al revisor escribir un libro en el que se hable de OJS, de XML, de XML JATS y demás... No comparto la crítica, si es que lo es.

--- Página 25 ---

- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: y no de reports y webs.
 - Esto no es correcto. Por ejemplo: el artículo en una página web que es un blog, digamos <https://www.lluiscodina.com/>, cada post debe marcarse con su título <article-title>.

Lo mismo pasa con informes y similares: se puede citar una sección/capítulo específico de un informe y este a su vez tener un título diferente y que es la fuente de la referencia.

- Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: falta respaldo a esto. Yo sí que lo ofrezco: JATS, 2025n. En cualquier caso, lo que comenta aquí el revisor no procede con lo que se ve en la Figura 23. No son secciones ni capítulos ni de blogs ni de webs ni de reports.

--- Página 26 ---

- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; tacha errores.
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: insisto en que considero que un plugin silencie partes de un trabajo es un error en el desarrollo del plugin. En cualquier caso, acto seguido incluyo "problemas"
- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: Como conclusión, la edición de JATS ha de mejorar.
 - ¿Esta es la conclusión? así, ¿sin más?
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: sí, tras 25 páginas de trabajo, creo que puede concluirse eso.
- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: ¿Qué pasará cuando una persona acceda a la visualización del JATS a través Hay que ir al estándar, a la del plugin.
 - Esta cuestión no es relevante? Lo relevante es: ¿es interoperativo? ¿Se registran/diseminan estos artículos tal cual están?
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: se están dando respuestas a las preguntas que planteo y no se fundamenta por qué no es relevante: ¿por qué (sic: porque) al revisor así le parece? Muy científico.
- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: ¿Qué sentido tiene añadir usos JATS sin tener idea de JATS específicos a un JATS si su esencia es la de la interoperabilidad?.

- Por que (sic) los usos específicos indican para qué tipo de tercera parte o BBDD están preparados no para su renderización.
- Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: lo he comentado antes, y (sic: y) creo que lo mejor sería no crear parcelas en JATS con specific uses.
- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: DTD es una concreta y en el JATS.
 - Nada... se "refractorizan" empleando el término técnico.
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: entiendo que el revisor se refiere aquí a los elementos obsoletos, pero no así a los inadecuados e incompletos. La crítica no es responde (sic: la crítica no responde) a toda mi frase y por tanto no es válida. Me refería aquí especialmente a lo de chapter-title y part-title y a el (sic: al) "avoid using it" ya mencionado.

En cualquier caso, el comentario del revisor no se entiende: dice: Nada. Y luego dice que se refractorizan. Lo segundo es algo, y no es nada. Ya es una respuesta a una cuestión, solo a una parte de la cuestión. No veo el problema de plantearla.
- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: destinando recursos tanto internos como externos si no se están haciendo de manera correcta y completa?.
 - El artículo no da respuesta a cuán generalizados están son (sic) los errores. ¿Es algo puntual, es general, pasa en revistas en concreto, en instituciones concretas...?
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: y no era el objetivo. Se trata de un análisis. El revisor puede hacer otros análisis por su cuenta en vez de dedicarse a extraer y extraer limitaciones del mío. No es propio de la tarea de un revisor voclar (sic: volcar) en los papers de los demás expectativas que no son de ese paper o que le son suyas propias. Recomendando la lectura de este trabajo sobre cómo hacer revisiones: <https://doi.org/10.1091/mbc.E19-05-0273>
- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: JATS es optar por herramientas que intentan automatizar su conversión desde formatos como el DOC.
 - Una asunción que no se ha discutido o probado a lo largo del texto.
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: se comenta sobre conversores en la introducción y de que es un tema o lo ha sido en listas como CRECS. Además, se dice claramente que: en experiencia del autor...

- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: Schematron de JATS4R.
 - El schematron de JATS4R solo vale para su DTD, no es válido entre revistas. Grandes editoriales anglosajonas tienen su propio Schematron, ninguna trabaja con una genérica.
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: en el trabajo no se analizan trabajos de grandes editoriales anglosajonas y el comentario es perder el contexto del trabajo. Supongo que por generar ruido hacia mi trabajo.

--- Página 27 ---

- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: no detecta errores en las declaraciones de idiomas y elementos y atributos mal empleados en su falta de correspondencia con el contenido de los trabajos concretos.
 - Esto se automatiza mediante un Schematron. Estos problemas los detecta sin mayor problema. La pregunta es: ¿están los editores académicos preparados para realizar/manejar un Schematron?
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: que contesten los editores. Se sale del contexto del artículo y de nuevo el revisor plantea cuestiones en mi trabajo que bien podría desarrollar él en uno propio.
- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: Existe una necesidad en cuanto a salidas laborales referidas a la edición de JATS que podría ser aprovechada configurando planes de estudios que incluyan formación en su edición.
 - Concuerdo al 100% Lo malo es dar con profesionales que formen en estas DTDs en específico.
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: nada que decir.
- Comentario de Marcos Ferreira de GlauX Publicaciones Académicas; subraya: 5. Referencias.
 - He buscado en la revista el estilo de citación/referenciación y no lo he encontrado. Si Infonomy sigue APA 7 hay un problema con la sección de Referencias
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: están aquí, la verdad: <https://www.scimagoepi.com/infonomy/normas-para-autores/> Y creo que son correctas. Este comentario del revisor sobra y lo único que hace es generar ruido y confusión hacia mi trabajo

Este comentario del revisor es importante porque reconoce que no ha encontrado el estilo de citación y referenciación de la revista. Por lo tanto, no lo conoce. En cambio, añade más adelante comentarios sobre la referenciación en dos ocasiones. No es una actitud que pueda identificarse con un buen revisor.

--- Página 28 ---

- Comentario de Marcos Ferreira de Glaxu Publicaciones Académicas; subraya: elifesciences (2025). elifesciences/lens.
 - El plugin en sí ha sido creado por Joel Summerfield en 2017. Lleva sin ser actualizado o mejorado desde hace 3 años. Confunde año de consulta con año de publicación.
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: añadí 2025 al ser una web de Github y estar activa y en sus metadatos (de la web) no tener la fecha de creación. En las normas para autores no se dice que no se deba hacer o cómo se debe hacer. El revisor vierte ruido innecesario básicamente para deslegitimar (sic: deslegitimar) aún más mi trabajo. El revisor actúa y emite juicios sin conocer las normas de la revista, como él mismo ha reconocido antes.
- Comentario de Marcos Ferreira de Glaxu Publicaciones Académicas; subraya: JATS (2025a). Attribute: Format of Publication.
 - Es una página web publicada por una institución, debería aparecer bajo el nombre de la institución que la gestiona. La referencia no sigue un estilo que reconozca. Confunde año de consulta con año de publicación.
 - Comentario de Pedro Lázaro Rodríguez: añadí 2025 al ser una web referida a JATS y estar activa y en sus metadatos (de la web) no tener la fecha de creación (sí tienen de modificación (sic: modificación)). En las normas para autores no se dice que no se deba hacer o cómo se debe hacer. No estoy (sic: estoy) citando el estándar (sic: estándar), sino una web. Como decía antes, el revisor vierte ruido innecesario básicamente para deslegitimar (sic: deslegitimar) aún más mi trabajo. Como decía (sic: decía) antes, y sea como fuere, el revisor actúa y emite juicios sin conocer las normas de la revista, como él mismo ha reconocido antes.